

ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ КАК КОНТЕКСТ ПРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ В ТВОРЧЕСКОМ ВУЗЕ (НА ПРИМЕРЕ АНАЛИЗА ПЬЕСЫ «ДРУГ СЕМЬИ»)

Нравственное воспитание студентов высшего учебного заведения – неотъемлемая часть профессиональной подготовки будущего специалиста. Особая роль в этом важном процессе принадлежит преподавателям гуманитарных дисциплин в творческом вузе, и, в частности, педагогам по иностранному языку, задача которых в процессе изучения англоязычной литературы и драматургии научить молодых людей анализировать положительные и отрицательные примеры поведения и взаимодействия.

Обращаясь к теме диалога, конфликта, агрессивного реагирования персонажей англоязычной пьесы в процессе интертекстуального анализа и перевода, выполняемого студентами актёрского факультета, необходимо различать драматургический конфликт (движущую силу театральной драматургии), и конфликтный диалог, вместе с тем, рассматривая их общие проявления и комментируя их с применением профессиональных терминов (Ахмыловская Л.А. *The Language of Stage*. 2019).

В статьях А.Г. Акопян, С.С. Борисовой, З.Р. Жукаевой, З.Р. Мамсуровой, А.С. Рубцовой, М.В. Петровой, И.А. Садыковой, О.В. Филипповой, И.А. Шаронова, И.Б. Шатуновского, и многих других исследователей систематизируются понятия лингвистической конфликтологии. Обоснованное внимание вызывает тема речевой контрманипуляции и стратегий защиты от скрытых влияний манипулятора, нацеленных на изменение реальной/принятой/обычной когнитивной и поведенческой деятельности адресата речи, как устной, так и письменной (Ахмыловская Л.А. *Письменная английская речь в кросскультурной коммуникации*, 2019).

Перспективным видится анализ диалога в русле теории систем с применением синергетического подхода, позволяющего понимать конфликт как сложную саморегулирующуюся, открытую, эволюционирующую систему, обладающую собственной контекстуальной и никогда в полной мере не предсказуемой динамикой и многовариантностью развития.

Объект нашего внимания – диалог персонажей пьесы, который, как и межличностное взаимодействие в реальной жизни, иллюстрирует коммуникативную и социальную функции, а они часто не совпадают.

Цель фактических диалогов – поддерживать позитивные отношения с собеседниками; информативные диалоги нацелены на передачу информации. Но, вступая в диалог, человек

нередко планирует определенный коммуникативный результат, видит собеседника в качестве объекта влияния. В персуазивном диалоге реализация коммуникативной цели происходит через воздействие на собеседника. Адресант речи совершает попытку перестроить сознание адресата в определенном направлении, убедить его и окружающих в правильности своего мнения и полезности его действий.

Герой пьесы Дэвида Блюма Фома, как и его прототипы (Фома Фомич Опискин в повести Ф.М. Достоевского и Тартюф в пьесе Ж.Б. Мольера) выбирает жёсткий путь, видит в любой ситуации «лишь противоборство своей и чужой воли и уверен, что всегда выигрывает тот, кто занимает более твердую позицию и дольше ее удерживает» [2, с. 174].

Приведём фрагмент сочинения студента, который видит полковника Ростанёва образцом человеческого достоинства, доброты и чистоты:

I do not like negative persons in the world literature. In my opinion literature should inspire us to become more emotional and kind. That is why Yegor Pich Rostonev is my favorite character in Dostoevsky's novel and David Blum's play. His persona is perfectly kind. He is a man of philanthropy and humanities. He is so convinced that love and kindness are in human nature not moral tyranny. Sometimes he seems to be too foolish and naïve like a child. He is unable to resist mental attacks of other people (first of all his mother and Foma). This is the negative side of his personality but nevertheless he is a great kind person.

Расчет главного героя пьесы Д. Блюма «Друг семьи» состоит в том, что его собеседники, и прежде всего полковник Ростанёв, выберут мягкую линию поведения, уступят, предпочитая сохранить добрые отношения. Как только расчет подобного манипулятора не оправдывается, начинается противостояние, агрессивное воздействие на участника/участников коммуникации, в своем крайнем проявлении доходящее до конфликта, ссоры, открытого выяснения отношений [5]. Конфликтный диалог предполагает избрание жесткой, провокативной стратегии участником речевого взаимодействия с целью убедить собеседника и третьих лиц в истинности его, и только его мнения, целесообразности его намерения и его абсолютной правоте.

ФОМА: Каков он, этот последний образ человеческий, что ещё Вы можете предложить мне?

Портрет Фомы, его речевые характеристики дополняют выразительные авторские ремарки (stage directions), которые исчерпывающе описывают атмосферу, создаваемую воинствующим манипулятором: *надменно, зловеще, озадаченно; все замирают; Фома стоит в позе Наполеона, Сергей стоит как оглушённый, наблюдая, как Полковник становится на колени... и т. д.*

Тот самый Полковник Ростанёв, добрый и достойный, с его звучным голосом и смехом добродушного человека (a ringing voice and a hearty laugh) по воле манипулятора оказывается в этой странной ситуации и теряется. Фома счастлив.

Фома, ранее бывший шутком в доме генерала Крахоткина, сумел подчинить своему влиянию генеральшу и её свиту из «перезрелых» девиц благодаря осуждению ближних и

безудержному самовосхвалению. Он весьма изменился с момента своего первого появления в доме: He was scared as a mouse with frayed cuffs and a bundle of bettered books under his arms.

Приехавший в Степанчиково ранним июльским утром молодой петербуржец Сергей находит здесь настоящий «сумасшедший дом». Великодушный Ростанёв трепещет перед приживалом, боясь его «обидеть» своим превосходством, всячески его поддерживает и возносит: Don't forget his astronomy. Last night I tell you he nearly discovered a new planet.

Одна только Саша, дочь Ростанёва, говорит о Фоме правду: он глуп, капризен, замарашка, неблагодарный, жестокосердный, тиран, сплетник, лгунишка, всех нас съест: I will not be quiet, Papa! We have suffered long enough from your horrid Foma Fomich. He is making life miserable for all of us.

Сам Фома мнит себя оратором и писателем в преддверии всероссийской славы, порицает и прерывает других: Colonel, may I beg you once more to avoid breaking into our conversation.

Результатом агрессивного поведения адресанта становится либо принятие его мнения адресатом, либо разрыв коммуникации, сопровождающийся ухудшением межличностных отношений. Для реализации выбранной стратегии используются манипулятивные тактики и приемы, в частности, издёвка, диалогическая ирония, алогизмы, навешивание ярлыков, развенчание притязаний, обесценивание идеалов, достижений и деятельности собеседника [1–4]. Фома непрерывно использует упомянутые тактики, как в монологической речи, так и в иницирующих репликах диалога.

ФОМА: (с величественным безразличием). Я пришел просто спросить Вас кое о чём, полковник. Вы видите этого персонажа, Фалалей, вот он перед Вами. Вы что же решили окончательно погубить бедного мальчугана? Если это так, пожалуйста, скажите мне об этом, и я покину этот дом немедленно.

В ответных репликах диалога манипулятор наравне с перечисленными приемами применяет особые диалогические инструменты воздействия на основе реагирования на только что прозвучавшую речь собеседника, к которым относятся: диалогическая ирония, псевдосогласие–псевдоодобрение, псевдосочувствие, квазиответы на смущающие вопросы, и другие разнообразные дезориентирующие и деморализующие приемы, сбивающие визави с линии речевого поведения, нарушающие его ожидания, противоречащие логике, вызывающие оцепенение у всех невольных свидетелей ультимативных выпадов воинствующего монстра.

ФОМА: Расскажи-ка нам, Фалалей. Что же ты видел во сне?

ФАЛАЛЕЙ: (в ужасе) Мне стыдно сказать.

ФОМА: Стыдно сказать – но не стыдно делать. Да будет Вам известно, что, несмотря на мои терпеливые наставления, ... возможно, по Вашему же наущению, полковник, Фалалей снова видел сон о белом быке, и, с единственной целью досадить мне, он видел этот сон каждую ночь в течение всей прошедшей недели.

Анализ образа Фомы в англоязычной пьесе Дэвида Блюма даёт будущему актёру широкий спектр красок его характерности (characterization, characternost), включая движения, взгляды, карикатурные жесты диктатора, лживую улыбку, странный тембр, капризные интонации, подчёркнуто долгие паузы, восклицания [8–11].

В презентации пьесы нью-йоркской публике в роли Фомы выступил знаменитого британский киноактёр сэр Найджел Барнард Хоторн (Nigel Barnard Hawthorne). Примечательно, что ранее одной из его киноработ была роль Органа в фильме «Тартюф» (Тартюфф/Tartuffe, or The Impostor, 1983). <https://clck.ru/YZKwq>). Оргон по наущению Тартюфа заявляет: «Ведь если наша жизнь – лишь гноище и смрад, то можно ль дорожить хоть чем-нибудь на свете?».

Фома, гротесковое продолжение Тартюфа, не дорожит ничем; критикует всех и вся: ближних, которых видит каждый день, и великих; а сам при этом становится всё более нелепым и комичным, что усиливает музыкальное оформление образа, созданного автором пьесы, музыкантом Д. Блюмом [7]. Он силится искусственно изолировать мир усадьбы, ограничить пространственно-временной континуум других одним только собой, замкнуть границы имения Ростанёвых.

Добрейший полковник Ростанёв под влиянием изощёренного манипулятора Формы готов, кажется, во всём согласиться с Фомой. Без ума от приживальщика мать героя Генеральша. Дольше других сохраняет здравый смысл, и пытается повлиять на антигероя Бахчеев (в тексте Мольера – Клеант).

Дэвид Блюм позволяет нам заглянуть в уголки исковерканной мелкой душонки. Фома в пьесе «Друг семьи» вызывает недоумение, ведь невозможно принимать всерьёз такое ничтожное подобие человека. Но вдумчивый, чуткий читатель и зритель способен видеть в Фоме раненого ребёнка, осознавать глубинные причины его духовного уродства.

Полковник, наслушавшись речей Опискина, сомневается во многом, но он не озлобится, не станет таким, каким его пытается выставить Фома. Ростанёв, как прежде, хозяин поместья и своей души: «Ваш поступок в моем доме, сударь, был скверный поступок, а это и дом-то не ваш...».

Деликатные способы реагирования Саши и полковника Ростанёва проявляют их великодушные, душевную щедрость, христианское сострадание к несчастному и жалкому Фоме, обделённому любовью и вниманием.

САША: Я не думаю, что Вы хоть немного изменились, Фома Фомич, но я хочу поблагодарить Вас за счастье отца... (*пауза*). Мы можем вместе отпраздновать наши именины.

Духовное превосходство героев Д. Блюма над жалким манипулятором Фомой очевидно и безусловно. Яркий драматургический конфликт создаёт темпоритм и динамику пьесы «Друг семьи», делает развитие конфликтного диалога персонажей актуальным.

Неисчерпаемой является и тема конфликтного диалога в реальности. Подобные сюжеты широко представлены в современной гуманитаристике, заслуживают дальнейшего рассмотрения на основе анализа:

- материалов прессы, телевидения, интернета;
- специфики современной диалогической речи и её отдельных элементов (например, коммуникативов – клишированных реактивных реплик: ни-ни, ни боже мой, ну уж, окстись, еще чего, пустое, дудки, отпад, ладушки, так и быть и др.);
- письменных и устных обращений политиков, публичных людей и т. д. [3, с. 145].

Тема конфликтного диалога вызывает интерес психолингвистов, исследователей подъязыков права и других сфер прикладной лингвистики.

Знакомство с новыми исследованиями в области диалога и конфликта на иностранном и родном языке в контексте интертекстуального анализа драматургических произведений, иллюстрирующих модели конфликтного диалога, приобретают особое значение в процессе развития профессиональных компетенций будущего актёра, и, что ещё более значимо, в процессе формирования его личности.

Литература

1. Иссерс О.С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи. М.: ЛЕНАНД, 2017. 308 с.
2. Фишер Р., Юри У. Путь к согласию, или Переговоры без поражения. М.: Наука, 1992. 158 с.
3. Шаронов И.А. Коммуникативы на базе речевых формул // Русская грамматика. Сборник тезисов Международного научного симпозиума. 2016. С. 378-382.
4. Шатуновский И.Б. Ирония и ее виды // Языковые механизмы комизма. М.: Индрик, 2007. 349 с.
5. Щербинина Ю.В. Речевая агрессия. Территория вражды. М.: Форум, 2012. 400 с.
6. Blum S.M., Akhmylovskaja L.A. The Intertextual Translation for the Art Schools Practice // Pacific Science Review. Far-Eastern State Technical University, Russia and Kangnam University, Republic of Korea. 2009. С. 53-55.
7. Blum D. Casals and the art of interpretation. Los Angeles, London: University of California press, 1977. 222 p.
8. Carnicke Sharon M. Stanislavsky in focus. (Russian Theatre Archive; v. 17). London: Hardwood Academic Publishers. 2003. 236 p.
9. Conable B., Conable W. How to learn the Alexander technique. Columbus, Ohio: Andover Press. 1995. 154 p.
10. Skinner Edith Speak with distinction. The Classic Skinner Method to speech on the stage. NY: Applause. Theatre Book Publishers. 1990. 406 p.
11. Strasberg Lee A dream of Passion. The development of method. Boston: Little, Brown and Company. 1987. 201 p.